

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ FOLKLORIDA YOMG‘IR BILAN BOG‘LIQ QO‘SHIQLAR TALQINI

Xaytbayeva Sevara Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti o‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-kurs talabasi

E-mail: sxaytbayeva@gmail.com

Ilmiy rahbar: Allambergenov Hamza Kamalovich

O‘zbek adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: *Maqolada o‘zbek va qoraqalpoq folkloridagi yomg‘ir chaqiruvchi va yomg‘ir to‘xtatuvchi qo‘shiqlar, ularning etnografiyasi, o‘ziga xos xususiyati va badiiyati, shuningdek mushtarak va farqli jihatlari tahlil etilgan.*

Tayanch tushunchalar: *“Sust xotin” qo‘shig‘i, Avesto, mavsum-marosim qo‘shiqlari, Tishtar.*

Kirish. Asrlar davomida insoniyat bilan birgalikda shakllanib kelayotgan hayotiy ko‘nikma ularning e‘tiqodida, urf-odat, an‘analarida va shu kabilarga munosabatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, urf-odat va marosimlar insonlarni hamjihatlikka, mehnat qilishda birdamlikka chorlaydi. O‘zbek va qoraqalpoq xalqlari esa marosimlarga boy xalqlardan hisoblanadi. Bu boylik va meros xalqlarning to‘rt mavsumdagi yashash tarzi, mehnat va ish faoliyatlari bilan aloqadordir. Bunday olib qaraganda, mavsum marosimlari faqatgina yilning to‘rt fasli bilan bog‘liqdek ko‘rinadi. Ammo ularni mohiyatan o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, mavjud barcha mavsumiy marosimlar yil fasllari bilan emas, aksincha, aynan shu mavsumdagi mehnat turlari bilan bog‘langan. Dunyodagi barcha xalqlarda har bir hududning geografik joylashishi, iqlim sharoitiga ko‘ra turli-tuman mehnat turlari, eski aqidalarga tayanuvchi urf-odatlar hamda marosimlar vujudga kelgan. Har bir marosim esa o‘ziga xos aytimlarga, qo‘shiq matni, ijro uslubiga ega bo‘lganligi uchun folklorshunoslikda marosim va uning tarkibiga kiruvchi so‘z birgalikda mavsum-marosim folklori atamasi sifatida yuritiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Folklorshunoslik sohasida xalq og‘zaki ijodi namunalari, jumladan xalq qo‘shiqlarining turli variantlarini yig‘ishga, mazmunan tahlil qilish va qiyoslashga, tadqiqot yuzasidan turli variantlariga qiziqish har doim ham kuchli bo‘lgan. Xususan, M.Alaviyaning «O‘zbek xalq qo‘shiqlari», «O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari», B.Sarimsoqovning «O‘zbek marosim folklori», A.Musaqulovning «O‘zbek xalq lirikasi», D.O‘rayevaning «O‘zbek motam marosimi folklori» monografiyalarida, Sh.Turdimovning «O‘zbek xalq lirik qo‘shiqlarida poetik ramzlar» mavzusidagi tadqiqotlarida, S.Ro‘zimboyev hamda D.O‘rayevaning o‘zbek xalq qo‘shiqlarida parallelizmni hosil qiluvchi qiyosiy manbalar xususidagi

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

monografiya va ilmiy maqolalarida tadqiqot mavzumizga daxldor ayrim fikr-mulohazalarning ilgari surilganiga guvoh bo‘lish mumkin.

Shu bilan birga, G‘.O.Yunusov, Elbek, G‘.Zafariy, T.Mirzayev, M.Muradov kabi folklorshunos olimlar va jonkuyarlarning ham o‘zbek xalq qo‘shiqlarini to‘plash, nashr etish va ilmiy tadqiq qilish borasidagi xizmati katta bo‘ldi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada so‘z yuritilgan masalalarni tadqiq etishda o‘zbek xalq og‘zaki ijodining ilmiy-nazariy qarashlariga suyanildi. Ushbu tadqiqot ishini yoritishda qiyosiy-tarixiy, matniy tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Insoniyatning ong osti sezgilari rivojlana boshlagan dastlabki davrlarda har qanday tabiat hodisalari: quyosh chiqishi-yu botishidan tortib yer qimirlashi sel va bo‘ronlardan ham qo‘rqishgan. Bu kabi falokatlarini jazo yoki qurbonlik keltirish uchun ogohlantirish, deb tushunishgan. Atrofdagi barcha narsalarni ilohiy xudolar boshqarishiga ishonishgan va ularning qahrini keltirmaslik uchun savg‘a-salomlar berib, ibodat qilishgan. Ibtidoiy xalq o‘zlari uchun suv, quyosh yoki yorug‘lik xudosi kabilarni o‘ylab topishgan. Ayrim xalq qo‘shiqlari shu kabi ilohiy narsalarga sig‘inish natijasida yuzaga kelgan. Masalan, yomg‘ir chariqish qo‘shiqlari, davo so‘rab o‘simlik yoki biror ashyoga murojaat qilish kabilardir.

Yana bir xususiyatni eslab o‘tish lozim. Mehnat qo‘shiqlari uzoq vaqt davomiyligida ishni bajarishda o‘ziga xos vosita bo‘lgani uchun ularda har gal qayta va qayta bir qo‘shiq matnni takrorlash, ish qilayotgan odamni zeriktirmaslik va sergakligini oshirish maqsadida turli xitoblarga murojaat qilish ham an’ana hisoblanadi.

Bahorgi marosimlar folklori (bunga shoxmonlar (qo‘sh chiqarish), loy tutish, «Sust xotin» kabilar mansub)¹ tarkibiga kiruvchi “Sust xotin” qo‘shig‘ining yaratilishi qadim davrlarga borib taqaladi. Bu haqida biz eng qadimiy kitoblardan bo‘lgan “Avesto”dan bilib olishimiz mumkin. “Avesto”dagi mifologik qarashlarga ko‘ra, yer yuzidagi barcha suvlarning manbayi Tishtar deb nomlanuvchi yulduzda saqlanadi. Yovuz kuch Axraman esa suvli yulduzlarni egallash uchun ularga qarshi qilib parilarni yuboradi. Lekin Tishtar parilarga to‘siq bo‘lib, ularni Farog‘kart daryosi bo‘yigacha quvib yuboradi. Zardo‘shiylik mifologiyasida Tishtar zaminni suv bilan ta‘minlaydi. “Avesto”da Tishtar qasidasi (Tiyr yasht) keltirilgan. Qurg‘oqchilik yillarida odamlar Tishtarga yomg‘ir yog‘dirishni so‘rab, iltijolar qilishgan, balki, maxsus marosimlar ham o‘tkazilgan bo‘lishi mumkin.² Chunki bu

¹ Саримсоков Б. Ўзбек маросим фольклори. – Тошкент: Фан, 1986. – Б. 40.

² Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi. – Samarqand: 2006. – B. 45.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

marosimlar oldin zardushtiylikning muqaddas an’anasi hisoblangan bo‘lsa, qo‘shiq matni o‘zbek xalqi o‘rtasida hozirgi kunlarga saqlanib qolgan.

Tisht – xalq o‘rtasida asrlar o‘tishi davomida “Sust” nomi bilan o‘zgargan. O‘zbek xalq og‘zaki ijodidagi “Sust xotin” qo‘shiqlarida Tishtar obrazi yaratilgan. Qurg‘oqchilik kelgan yillarida dehqonchilik bilan shug‘ullanadigan odamlar Tishtar – yomg‘ir tangrisidan yordam so‘raganlar. Bu marosim o‘ziga xos ko‘rinishda o‘tkazilgan: dehqonchilik bilan shug‘ullaniladigan joylardagi ayollar to‘planishib, odam shaklidagi qo‘g‘irchoqqa kampirning ko‘ylagini kiygizishib, “Sust xotin” qo‘shig‘ini aytishgan va qo‘ni-qo‘shnilarinikiga kirishgan. Uy egalari qo‘g‘irchoqqa suv sepishgan, “Sust xotin” qo‘shig‘ini aytganlarga xayr–sadaqa berishgan.³

Quyidagi parchada yaratilgan Sust xotin obrazi “Avesto”dagi suv xudosi Tishtar mifologiyasiga bog‘lanadi:

*Sust xotin-o, Sust xotin,
Ko‘lankasi maydon xotin, Sust xotin.
Dehqonlarni g‘am bosdi, Sust xotin.
Omochini chang bosdi, Sust xotin.
Havo yog‘sin sevalab, Sust xotin.
Bo‘ri qochsin tebalab, Sust xotin,
Bug‘doy bo‘lsin zarchalab, Sust xotin,
Sag‘ir - sug‘ir qolganlar, Sust xotin,
Nonni yesin parchalab, Sust xotin,
Sust xotin-o, Sust xotin,
Ko‘lankasi maydon xotin, Sust xotin.*

Yoki:

*Sust xotin, suzma xotin
Ko‘lankasi maydon xotin!
Yomg‘ir yog‘dir ho‘l bo‘lsin
Yeru jahon ko‘l bo‘lsin.
Maysalar quloq yozsin,
Sutu qatiq mo‘l bo‘lsin.⁴*

Turkiy xalqlarning o‘ziga xos suvga topinish mifologiyasi bo‘lgan. Bu mifologiya ularning boshqa xalq vakillaridan farq qilib turuvchi mafkurasi mahsulidir. Turkiy xalqlarning aksariyati o‘zlariga tangri tomonidan sehr–jodu qilish amali berilgan, deb o‘ylaydilar va tarix ham ulardagi bu qobiliyatni inkor etmaydi.

³ Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi. — Samarqand: Elektron darslik, 2006. — B. 46.

⁴ Madayev O., Sobitova T. Xalq og‘zaki poetik ijodi. — Toshkent: Sharq, 2010. — B. 153.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Chunki tarixan Turkiylar sehr amallari bilan yomg‘ir yoki qor yog‘dirish kuchiga ega bo‘lganligi to‘g‘risida ko‘plab rivoyatlar mavjud.

Shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Taxiatosh tumani va unga yaqin hududlarda yomg‘irni to‘xtatish uchun aytiladigan xalq qo‘shiqlari ham mavjud bo‘lib, bular ham mifologik qarashlardagi suv xudosiga borib taqaladi. Yomg‘ir chaqirish ma’rosimi ekinlarga yomg‘ir kerak bo‘lganligi sababli aytilgan bo‘lsa, hozirda bunga ehtiyoj yo‘q. Yomg‘irni to‘xtatuvchi qo‘shiqlarda yomg‘irning kuchayib jalaga aylanmasligi uchun uni to‘xtatishga zarurat borligini ko‘rishimiz mumkin:

*Jappa, jawin, jappa,
Apamniñ erke qiziman,
Qazan qirg‘ish qiziman.
Apam nan jawip bolgansha
Jappa, jawin, jappa.*

Bu qo‘shiqdagi zarurat onasini non yopayotganligidir. Aynan shu sabablar turli variantlarda turlicha bo‘lishi mumkin:

*Jappa, jawin, jappa,
Apamniñ erke qiziman,
Qazan qirg‘ish qiziman.
Bizler uyimizge bargansha
Jappa, jawin, jappa.*

Qo‘shiq matnidagi to‘rtinchi qator ijrochi tomonidan o‘ziga moslangan holda o‘zgartirilishi mumkin. Ijrochi, albatta, uying katta qizi bo‘lgan (faqatgina katta qiz tomonidan aytilgan, katta farzand emas). Bu “qazan qirg‘ish qiziman” jumlasida yuzaga chiqqan.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, qancha vaqt o‘tsa ham xalq yaratishdan to‘xtab qolmagan. Qo‘shiqlar xalq orasida ijro etilaverar ekan, hech bir qo‘shiq yangilanmasdan qolmaydi. Xalq qo‘shiqlar millatning iymon-e’tiqodini, yashash tarzini, imkoniyati hamda qobiliyatlarini namoyon qiladi. Shunday ekan, har bir qo‘shiq xalqning mulkidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi. – Samarqand: elektron darslik, 2006.
2. Madayev O., Sobitova T. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – Toshkent: Sharq, 2010.
3. Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Тошкент: Фан, 1986.